

MICOTOXINAS: COMPUESTOS INDESEABLES EN LA NUTRICIÓN ANIMAL

Jhonny E. Alba-Mejía¹, Lea Lojková¹, Tomáš Středa¹

¹*Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine, Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic, jhonny.alba@mendelu.cz*

Palabras clave: Hongos; Toxinas; Impacto nutricional; Vacas lecheras; Reproducción.

La dieta de los animales de granja lecheros puede estar contaminada de forma natural y simultánea por hongos capaces de producir diferentes compuestos tóxicos, conocidos como micotoxinas. Varias especies de hongos pertenecientes a los géneros *Aspergillus*, *Fusarium* y *Penicillium*, entre otras, son responsables de la producción de micotoxinas en cereales, forrajes y ensilajes (forraje conservado) [1]. Por tanto, el consumo de alimentos contaminados con micotoxinas puede desencadenar trastornos agudos o crónicos en los animales y humanos conocidos como micotoxicosis [2].

En casos agudos, se observan trastornos hormonales, gastrointestinales y renales, así como la disminución de las reacciones inmunitarias (inmunosupresión). Por otro lado, la ingesta crónica de micotoxinas puede generar cáncer, disfunción hepática, mutación genética y fallos severos en los sistemas inmunológico, intestinal, urinario, digestivo, nervioso y reproductivo de los animales [3].

Las micotoxinas son un grupo de compuestos producidos naturalmente por organismos fúngicos. Se conocen más de 300 micotoxinas, de las cuales unas 30 se han considerado de riesgo para la salud humana o animal. Sin embargo, solo cinco micotoxinas están reguladas por la legislación de la Unión Europea para la alimentación animal y las más importantes son: aflatoxinas, ocratoxinas, fumonisinas, zearalenona y desoxinivalenol o vomitoxina [4]. Estas toxinas son de gran interés económico debido a sus repercusiones toxicológicas en los animales de granja y en la salud humana. La presencia de estas toxinas principalmente en la dieta del ganado lechero provoca una serie de trastornos de salud, dando lugar a una reducción del volumen y calidad de la leche. Un claro ejemplo es el consumo de forraje contaminado con aflatoxina B1, toxina que se metaboliza en el hígado para producir aflatoxina M1, la misma que al final de su ciclo termina excretada en la leche. Dando como resultado una exposición humana adicional a las aflatoxinas mediante la ingesta de productos lácteos contaminados [5].

Debido a los peligros que representa para la salud la presencia de micotoxinas en los alimentos, muchos países han determinado sus niveles máximos para las principales clases de micotoxinas con el fin de garantizar la seguridad animal y humana. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe una regulación específica para el contenido de micotoxinas en los ensilajes [4], lo cual hasta el momento refleja una brecha sanitaria sin dilucidar para las agencias de seguridad agroalimentarias. Debido a que el ensilaje representa más del 50% de la ración alimentaria para los rumiantes en todo el mundo.

En conclusión, las micotoxinas comprometen el desempeño productivo y reproductivo de los animales, generando pérdidas en el sistema ganadero y causando estragos de gran relevancia en la salud pública. Lo que da como resultado la necesidad de encontrar estrategias viables para inhibir, eliminar o minimizar el contenido de las micotoxinas en la nutrición animal. El uso de aditivos biológicos y químicos son una de tantas opciones para reducir la biodisponibilidad de las micotoxinas. Sin embargo, es un campo que aún debe ser estudiado desde el punto de vista toxicológico.

Fig. 1. Efecto de las micotoxinas en el rendimiento animal.

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación realizada por la Agencia Nacional Checa de Investigación Agrícola a través del proyecto QJ1310100.

Referencias

- [1] A. Gallo, G. Giuberti, J.C. Frisvad, T. Bertuzzi, K.F. Nielsen, Review on mycotoxin issues in ruminants: Occurrence in forages, effects of mycotoxin ingestion on health status and animal performance and practical strategies to counteract their negative effects, *Toxins (Basel)*. 7 (2015) 3057–3111.
- [2] E. Mielniczuk, B. Skwaryło-Bednarz, Fusarium head blight, mycotoxins and strategies for their reduction, *Agronomy*. 10 (2020) 509.
- [3] J.R. de Assis, A.C.M. de Assis, D. Nunes, A.B. Carlos, T.T. Carvalho, A.C. Galdos-Riveros, Micotoxinas no metabolismo e desempenho de animais ruminantes, *J. Biol. Pharm. Agric. Manag.* 15 (2019) 404–435.
- [4] K. Manni, S. Rämö, M. Franco, M. Rinne, A. Huuskonen, Occurrence of mycotoxins in grass and whole-crop cereal silages—A farm survey, *Agriculture*. 12 (2022) 398.
- [5] A.S. Carlos Ernesto, Presencia de hongos y contaminación con micotoxinas en ensilajes para alimentación de rumiantes. Artículo de Revisión, *Ciencias Vet.* 33 (2015) 7–31.